

Jaarverantwoording van grondexploitatie in crisis; welk beeld geeft de gemeentelijke jaarrekening?

Koos Vos en Oscar Ferrero Scholte

SAMENVATTING Als gevolg van de financiële crisis worden ambitieuze grondexploitatieplannen en projecten van de gemeente aangepast, op de lange baan geschoven of komen deze in de ijskast. De huidige situatie en ontwikkelingen leiden hierbij tot aanzienlijke verliezen op de gemeentelijke grondexploitaties en strategische grondposities van gemeenten. In februari 2012 heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (commissie BBV) als gevolg van deze ontwikkelingen een bijgestelde Notitie grondexploitatie gepubliceerd. In het artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de verplichte en vrijwillige verslaggeving omtrent de grondexploitaties van de 50 grootste gemeenten van Nederland over 2011. Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat er op basis van de minimumvereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maar in beperkte mate informatie hoeft te worden opgenomen in de jaarstukken door gemeenten en dat dit redelijk goed gebeurt. Daarnaast wordt door een deel van de gemeenten in aanvulling op deze verplichte informatie op grond van het BBV interne informatie onverplicht opgenomen in de jaarstukken. De conclusie uit het onderzoek is dat de totale verplichte en vrijwillige relevante informatie sterk gefragmenteerd in de jaarstukken en interne stukken is opgenomen. De informatieverstrekking in de toelichting over de onderbouwing van kosten en opbrengsten van grondexploitaties op basis van veronderstellingen, parameters en ontwikkelingen schiet tekort voor de gebruiker van de jaarrekening.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK De financiële crisis en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke grondbedrijven zijn voor de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (commissie BBV) aanleiding geweest in februari 2012 de bijgestelde en aangescherpte Notitie grondexploitatie te publiceren. In dit artikel is onderzocht in welke mate voldaan wordt aan de verplichte informatieverstrekking op basis van het BBV en in welke mate interne informatie inzake de grondexploitatie vrijwillig wordt opgenomen in de jaarstukken. De bevindingen en aanbevelingen kunnen de verschaffer, controleur en regelgever helpen om de relevantie en transparantie van de jaarstukken te vergroten voor de gebruiker. Ook de gemeenteraad als gebruiker en kadersteller kan dit via de lokale regelgeving in de eigen Verordening 212.

1 Inleiding

Grondexploitatie was voor veel gemeenten een belangrijke inkomstenpost op de begroting. De economie en de vastgoedmarkt (inclusief grondexploitatie) stonden er tot enkele jaren geleden goed voor en het optimisme van de gemeenten kende vrijwel geen grenzen. De financiële crisis heeft dit beeld geheel veranderd. Door de afnemende bedrijvigheid en het dalende consumentenvertrouwen is de vraag naar woningen, bedrijfspanden en kantoren afgenomen. Gemeenten blijven met onverkoopbare grond zitten en zijn gedwongen om hun bouwplannen bij te stellen. Forse vermogensverliezen zijn ontstaan (NBA, 2012b). In eerder (vervolg)onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory (2011) wordt geconcludeerd dat naast aanpassen en uitstellen van bouwprogramma's voor het eerst sprake is van het verwerken van financiële tegenvallers in de jaarrekening van gemeenten door verliezen in het grondbedrijf. Berekeningen op basis van 2010 schetsen een (toekomst)beeld van direct verlies en winstverdamping van bijna drie miljard euro. Onderzoek (Van Marwijk et al., 2012) geeft aan dat er regionale verschillen zijn in grondbezit en dat onderlinge afstemming en afspraken in de regio het probleem van dan nog ruim 10.000 ha gemeentelijk overschot aan bouwgrond, ter waarde van circa € 1,1 miljard, naar verwachting niet volledig kan oplossen. In het najaar van 2012 volgen nog resultaten van verdere vervolgonderzoeken over 2011, onder meer vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK, 2012).

Deze ontwikkelingen waren voor de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (commissie BBV, hoofdstuk VIII BBV) aanleiding de Notitie grondexploitatie van januari 2008 aan te scherpen (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). De bijgestelde notitie is in februari 2012 gepubliceerd en de commissie BBV beveelt aan deze notitie al zoveel als mogelijk toe te passen voor de jaarrekening 2011 (commissie BBV, 2012). Dit geheel maakt volgens de commissie een adequate jaarverslaggeving mogelijk in het kader van het BBV met be-

trekking tot grondexploitaties en de daarmee samenhangende zaken.

De vraag is in welke mate, op basis van de gemeentelijke (bijgestelde) verslaggevingsregels, de weerslag van de financiële crisis op de grondexploitatie en de financiële positie van de gemeente adequaat worden weergegeven in de gemeentelijke jaarrekening. In dit artikel onderzoeken wij het gebruik van het (aangepaste) BBV en met behulp van een disclosure-index de kwaliteit van de verantwoording van de gemeentelijke grondexploitaties (GREX). Dit in het perspectief van een gewenste transparante en relevante verantwoording tijdens een financiële crisis. Eerder is hiernaar geen onderzoek gedaan.

De opbouw van het artikel is als volgt. Paragraaf 2 schetst voor gemeenten het specifieke verslaggevingskader. De selectie van de onderzoekspopulatie en enkele kenmerken komen in paragraaf 3 aan de orde. Vervolgens komen de relevante onderzoeksresultaten aan de orde in combinatie met de onderdelen van de disclosure-index (bijlage 2). Paragraaf 6 sluit af met enkele conclusies en aanbevelingen.

2 Eigen verslaggevingskader voor gemeenten

De Gemeentewet (art. 189 en 197) schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Op basis van art. 186 Gemeentewet bevat het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV), in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) de regelgeving daarvoor. De vier documenten;

- 'Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten' (BZK, 2003);
- het BBV;
- de Vragen- & antwoordenrubriek, op onderdelen inmiddels verwerkt in;
- de Notities van de commissie BBV;

vormen een zelfstandig geheel; een eigenstandig verslaggevingskader voor provincies en gemeenten, die in hun samenhang een borging vormen voor een verantwoorde toepassing in de praktijk. De commissie BBV stelt in navolging van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in die notities richtlijnen op, onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen. De eerder genoemde vier documenten kunnen worden gezien als de tegenhangers van de documenten (BW, RJ en Stramien) die leidend zijn voor de verslaggeving voor de private sector. De commissie BBV is belast met het zorgdragen voor de eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Het BBV, als eigenstandig verslaggevingskader, vormt de norm voor het onderzoek, waarbij op onderdelen een relatie gelegd wordt met het BW en de RJ (zie ook RJ930.8).

Hoewel er internationaal één stelsel van baten en lasten voor overheden is – de deels op IFRS gebaseerde 'International Public Sector Accounting Standards' (IPSAS) met vaak

lokale aanpassingen – heeft dat er nog niet toe geleid dat men ook in Nederland is overgestapt. Het stelsel voor gemeenten is wel gebaseerd op het toerekeningsbeginsel (zie ook RJ930.22) dat in de private sector wordt gebruikt. Er is echter een aantal substantiële verschillen tussen gemeenten en ondernemingen – *eigenheid* – waardoor voor gemeenten een eigen stelsel is voorgeschreven in het BBV: een *gemodificeerd stelsel van baten en lasten*. In de financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet van iedere gemeente kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer voor onder meer de grondexploitatie. Deze Verordening 212 is in 25% van de jaarrekeningen opgenomen als algemeen kader in de grondslagen. De Nota *grondbeleid* van een gemeente is een voorbeeld van nadere specifieke uitwerking van uitgangspunten voor het financiële beleid.

Bijzonder is dat hoewel het BVV vooral betrekking heeft op de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, het ook bepalingen (art. 186 lid 2 en 3 Gemeentewet) bevat over:

- interne uitvoeringsinformatie voor het college en management (hoofdstuk VI BBV);
- informatie voor derden (IV3) zoals het Rijk en het Centraal Bureau voor de Statistiek (hoofdstuk VII BBV).

Onderdeel van die BBV-bepalingen over de interne uitvoeringsinformatie is een nadere toelichting inzake grondexploitatie (art. 70 BBV). Deze informatie is in eerste instantie niet bedoeld voor de gemeenteraad, maar kan wel vrijwillig als aanvullende informatie in de jaarstukken worden opgenomen.

De jaarstukken van een gemeente bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening (art. 24 lid 1 BBV), zonder expliciet overige gegevens (zie art. 2:392 BW). Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording (art. 25 BBV), de verantwoording van de realisatie van de programma's waaronder bijvoorbeeld het programma 'ruimtelijke ordening' en de paragrafen (art. 24 lid 2, 26 en 9 BBV), waaronder een paragraaf grondbeleid (art. 16 BBV). De jaarrekening bestaat onder meer uit de programmarekening (art. 27 BBV), waaronder de gerealiseerde baten en lasten per programma, en de balans beide met toelichting (art. 24 lid 3 BBV).

Een van de notities die de commissie BBV heeft opgesteld is de (bijgestelde) Notitie grondexploitatie (Commissie BBV, 2012). De commissie wil door middel van deze aangepaste notitie een nadere verduidelijking geven op het werken van de financiële consequenties in begroting en jaarrekening. De notitie behandelt verschillende aspecten van de (gemeentelijke) grondexploitatie. Centraal staat de toepassing bij gemeenten die voor eigen rekening en risico bouwgrond produceren met het doel die te verkopen of in erfpacht uit te geven. Deze notitie wordt gebruikt om de relevante artikelen van het BBV te verduidelijken

en een vijftal nadere aanbevelingen hierover te geven. Ten opzichte van de vorige versie van deze notitie van januari 2008 is een aantal verduidelijkingen en aanscherpingen doorgevoerd, die zijn opgenomen als vier stellige uitspraken en die in het vervolg nader aan de orde komen.

3 Onderzoekspopulatie en selectie 2011

Het onderzoek heeft betrekking op de verantwoordingsdocumenten van 50 gemeenten. Dit betreft de 50 grootste gemeenten van Nederland op basis van het aantal inwoners. In Nederland zijn per 1 januari 2011 totaal 418 gemeenten actief, waarvan 50 (ofwel 12%) betrokken zijn in het onderzoek. Nederland heeft 16,7 miljoen inwoners. De onderzochte gemeenten vertegenwoordigen 7,3 miljoen inwoners (ofwel 44%). Het onderzoek, met naar verwachting een gunstiger beeld dan gemiddeld, is dan ook niet representatief voor alle gemeenten. In het onderzoek zijn gegevens betrokken die openbaar beschikbaar zijn. Van 48 gemeenten is de informatie verkregen via websites. Van twee gemeenten is de jaarrekening niet beschikbaar, dit betreft de gemeente Ede en Súdwest-Fryslân. Zoals eerder aangegeven zijn regionale verschillen belangrijk bij grondexploitaties (Van Marwijk et al., 2012). Voor het verkrijgen van nader inzicht zijn de gemeenten daarom opgedeeld naar soort qua regio: de vier grootste (G4), naar anticipeer- inclusief krimpgemeenten¹ en naar wel/niet randstadgemeenten. De volledige lijst met 50 gemeenten is als bijlage 1 toegevoegd. In tabel 1 zijn enkele algemene kengetallen per gemeente opgenomen van de 48 gemeenten naar soort die verder in het onderzoek zijn betrokken.

Ter toelichting en in aanvulling op tabel 1 zijn ook enkele ontwikkelingen in absolute termen (bron: jaarstukken 2011) opgenomen van de in het onderzoek betrokken gemeenten. Hierbij aangetekend dat van enkele gemeenten niet altijd vergelijkende cijfers beschikbaar zijn (Groningen, Den Bosch, Zoetermeer, Maastricht). De totale boekwaarde NIEGG exclusief voorziening bedraagt per ultimo 2011 € 1.268 miljoen (ultimo 2010 € 1.295 miljoen). De boekwaarde NIEGG is bij de gemeenten afgenomen met € 27 miljoen waarbij de sterkste daling is te vernemen bij de anticipeer/krimpgemeenten. Dit is ook logisch omdat in deze gemeenten sprake is van bevolkingskrimp en de behoefte voor bouwgrond afneemt. De totale getroffen voorziening voor de NIEGG bedraagt per ultimo 2011 € 184 miljoen (ultimo 2010 € 125 miljoen) en is in 2011 toegenomen met ruim € 59 miljoen.

Alle gemeenten investeren in 2011 in de BIE. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2011 € 6.158 miljoen (ultimo 2010 € 5.890 miljoen) en neemt in 2011 toe met circa € 267 miljoen. De getroffen voorzieningen voor te verwachten tekorten nemen in alle categorieën toe met totaal ruim € 380 miljoen van € 2,3 miljard naar ruim € 2,7 miljard.

De boekwaarde van gemeentelijke grondexploitatie (NIEGG en BIE) kan oplopen en een substantieel beslag leggen op de financieringsmiddelen van de gemeente. Uit tabel 1 blijkt dat de gemiddelde solvabiliteit van de gemeenten in het onderzoek 34% is en de gemiddelde vaste schuld 40% van het balanstotaal bedraagt. Hierbij valt op dat met name de G4-gemeenten de materiële vaste activa en boekwaarden van NIEGG en BIE in grotere mate met eigen vermogen hebben gefinancierd.

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2011 € 17.198 miljoen (ultimo 2010 € 17.679 miljoen) en neemt in 2011 af met circa € 481 miljoen. Deze ontwikkeling is het sterkst in de niet-randstadgemeenten, wat mede komt door bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn die in 2011 in belangrijke mate voorzieningen heeft getroffen ten behoeve van de grondexploitatie.

In verband met het bereiken van financieel evenwicht (art. 189 lid 2 Gemeentewet), op basis van het resultaat na bestemming, is het dekken van verliezen met reserves belangrijk voor gemeenten. Vandaar dat in de programma-rekening, de staat van baten en lasten, onderscheid wordt gemaakt naar het resultaat voor bestemming, als verschil van baten minus lasten, en resultaat na bestemming, waarbij rekening is gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (art. 27 BBV; zie ook RJ640.412). Het verschil tussen beide resultaten hangt samen met het budgetrecht (art. 189 Gemeentewet) en de in het begrotingsjaar door de gemeenteraad goedgekeurde reserve bestemmingen (art. 192 lid 1 Gemeentewet). Na het begrotingsjaar kunnen eventueel nog wel aanvullende resultaat- en reservebestemmingen met betrekking tot het betreffende begrotingsjaar worden goedgekeurd door de gemeenteraad, die dan wel verwerkt worden in de jaarrekening 2012 (art. 42 en 54 lid 2 sub c BBV).

De functies die de begroting en jaarstukken hebben bij gemeenten leiden tot enkele vereisten waaraan deze moeten voldoen, zoals openbaarheid (BZK, 2003). Zo schrijft art. 200 Gemeentewet voor dat het college de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag, vergezeld van de overige stukken, waaronder de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant (art. 213 Gemeentewet), binnen twee weken na vaststelling door de gemeenteraad, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, zendt aan gedeputeerde staten. De jaarstukken dienen vooraf voor een ieder ter inzage te liggen en openbaar beschikbaar te zijn (art. 197 lid 3 Gemeentewet). De openbare beschikbaarheid via de gemeentelijke website van enkele relevante documenten in relatie tot de jaarrekening van de 50 in het onderzoek betrokken gemeenten is opgenomen in tabel 2.

Van 45 gemeenten (90%) is de jaarrekening verkregen via de website van de gemeente, vaak via de gemeenteraads-

Tabel 1 Enkele kenmerken van de 48 gemeenten betrokken in het onderzoek

	G4	Randstad	Niet-Randstad	Anticipeer	Totaal
Aantal gemeenten	4	18	16	10	48
Gemiddeld aantal inwoners	552.925	101.986	135.499	107.337	151.475
Gemiddelde balanstotaal eind 2011 (x € 1.000)	5.575.265	553.105	723.354	546.423	1.026.976
Gemiddelde solvabiliteit (EV/BT) eind 2011	42%	29%	31%	23%	34%
Gemiddelde vaste schuld eind 2011 in % balanstotaal	29%	46%	46%	59%	40%
Gemiddelde MVA eind 2011 in % balanstotaal	60%	60%	54%	51%	58%
Gemiddelde NIEGG eind 2011 in % balanstotaal	0%	4%	5%	5%	3%
Gemiddeld % voorziening op boekwaarde NIEGG	0%	7%	16%	20%	13%
Gemiddelde NIEGG eind 2011 per inwoner (x € 1)	25	205	255	399	74
Gemiddelde BIE eind 2011 in % balanstotaal	9%	13%	17%	17%	13%
Gemiddeld % voorziening op boekwaarde BIE	75%	28%	24%	42%	44%
Gemiddelde BIE eind 2011 per inwoner (x € 1)	917	688	933	1.204	853
Gemiddeld resultaat voor bestemming (x € 1.000)	-/- 42	-/- 5.621	-/- 13.924	-/- 6.119	-/- 8.028
Gemiddeld resultaat na bestemming (x € 1.000)	1.435	3.841	-/- 5.428	-/- 1.226	-/- 505

EV/BT = Eigen vermogen / Balanstotaal

MVA = Materiële vaste activa

NIEGG = Niet in exploitatie genomen gronden

BIE = Bouwgronden in exploitatie

stukken. Aanvullend is van drie gemeenten de jaarrekening via www.company.info verkregen. Totaal zijn de jaarrekeningen van 48 gemeenten betrokken in het onderzoek. Met uitzondering van de managementletter van de accountant, dienen alle in tabel 2 opgenomen documenten op basis van de Gemeentewet openbaar beschikbaar te zijn voor onder meer de gemeenteraad. Bijzonder is dus dat dit via de website van de gemeente niet volledig het geval is. Wat betreft de controleverklaring en het accountantsverslag of verslag van bevindingen komt dit waarschijnlijk omdat op basis van beperkte inrichtingsvereisten in de wetgeving (art. 197 lid 3 en art. 213 lid 5 Gemeentewet en art. 24 BBV) niet duidelijk is of deze stukken integraal onderdeel uitmaken van de jaarstukken van de gemeente. Positief is dat de managementletter van de accountant, hoewel niet verplicht op basis van wetgeving, toch in 15 gevallen (30%) beschikbaar is via de website. Een positief voorbeeld is de publieksversie van de jaarrekening van de gemeente Amsterdam op de website van de gemeente, waarvan een deel is opgenomen in figuur 1.

4 Empirisch onderzoek en best practices

4.1 Waardering Niet in exploitatie genomen gronden

Het BBV specificeert het bezit van grond naar materiële vaste activa (art. 52 lid 1 sub a BBV) of vlottende activa. Inzake grondexploitatie hebben wij te maken met voorraden, met in de balans als afzonderlijke post opgenomen:

- niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (NIEGG; art. 38 sub a1 BBV);
- bouwgronden in exploitatie, als onderhanden werk (BIE; art. 38 sub b BBV).

Bij 6 gemeenten (13%) vindt deze specificatie plaats in de toelichting, wat formeel strijdig is met de inrichtingseisen van het BBV. Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden zijn meestal anticiperend of strategisch aangekocht, waarbij mogelijk ook betaald is voor een toen verwachte mogelijke waardeverhoging. Er is dan nog geen grondexploitatiebegroting. Voor deze grond moet een reëel en stellig voorname bestaan dat deze in de nabije toekomst wordt bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, gezien de budgettaire gevolgen (op middellange termijn). In dit besluit dient de gemeenteraad inhoud te hebben gegeven aan ambitie en planperiode. De commissie BBV heeft deze voorwaarden voor activering recent verwoord in *stellige uitspraak 2* (Commissie BBV, 2012). Ontbreekt het raadsbesluit of vindt bebouwing verder in de toekomst plaats dan heeft de grond niet de status van NIEGG, maar van voorraad overige grond- en hulpstoffen (38 lid a2 BBV). De commissie BBV is van oordeel dat het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG aanvaardbaar is, maar beperkt dient te blijven tot het niveau van de huidige of verwachte marktwaarde van de grond (art. 65 lid 2 BBV; zie ook RJ220.301a/323/327) en heeft dit verder uitgewerkt in *stellige uitspraak 3* (Commissie BBV, 2012). Als de boekwaarde hoger is dan de markt-

Tabel 2 Beschikbaarheid van financiële documenten via gemeentelijke website (n=50)

	n	%
Jaarrekening 2011	45	90%
Controleverklaring	38	76%
Accountantsverslag	25	50%
Managementletter	15	30%
Begroting 2012	48	96%
Nota grondbeleid	28	56%

waarde wordt een verliesvoorziening getroffen of afge- waardeerd ten laste van het resultaat (zie ook tabel 1). Duidelijk is dat de bepaling van de marktwaarde hiervoor belangrijk, maar ook complex is. Mede omdat hiervoor meerdere methoden zijn, geldt de aanbeveling de gehanteerde methode bij de waarderingsgrondslagen uiteen te zetten. Dit is niet aangetroffen. Van naar verwachting duurzame (art. 65 lid 1 BBV) of bijzondere (RJ121) waardevermindering van grond als vast actief is gezien het vlottende karakter van de grondexploitatie geen sprake.

Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de boekwaarde is het van belang dat informatie wordt gegeven over de verschillende mutaties van de boekwaarde NIEGG. Hoewel voor de eerder genoemde interne uitvoeringsinformatie wel een opzet voor een verloopoverzicht voor BIE wordt gegeven (art. 70 lid 1 BBV), is het op basis van het BBV niet verplicht een verloopoverzicht NIEGG op te nemen in de toelichting op de balans. Hierbij is de boekwaarde minus de getroffen verliesvoorziening de balanswaarde (zie ook figuur 2). In tabel 3 is weergegeven dat ruim de helft van de 47 gemeenten met NIEGG wel vrijwillig inzicht geeft in de mutaties in de boekwaarden NIEGG in de toelichting op de balans.

Naast het inzicht in de afzonderlijke vermeerderingen en verminderingen is het van belang onderscheid te maken naar de afzonderlijke componenten van de vermeerderingen en verminderingen. Vermeerderingen bestaan uit investeringen, inbreng van gronden uit de materiële vaste activa of terugname van gronden uit de bouwgronden in exploitatie. De verminderingen kunnen bestaan uit grondverkoop, afwaarderingen/afboekingen en/of inbreng naar de bouwgronden in exploitatie. Een gemeente die dit overzicht naar de afzonderlijke componenten geeft is Alphen aan de Rijn, met per regel nader detailinformatie naar afzonderlijke gebieden (zie figuur 2).

Voor de NIEGG dient in de interne uitvoeringsinformatie voor het college de gemiddelde boekwaarde per m² te worden vermeld (art. 70 lid 2 BBV). Van de 47 gemeenten met NIEGG hebben 17 gemeenten (36%) de boekwaarde per m²

Figuur 1 Publieksversie Jaarrekening 2011 op de website van gemeente Amsterdam

<p>Jaarrekening 2011</p> <p>Resultaat Jaarrekening 2011: 36,4 miljoen positief</p> <p>Jaarrekening 2011</p> <p>Hier vindt u de vereenvoudigde weergave van de Jaarrekening 2011 van de gemeente Amsterdam.</p> <p>In de <u>volledige Jaarrekening 2011</u> staat het door de gemeenteraad goedgekeurde document met de officiële tekst, met daarin onder andere het resultaat dat de gemeente Amsterdam geboekt heeft in 2011.</p> <p>Een meer toegankelijke samenvatting van de financiële paragraaf vindt u op deze site.</p> <p>Lees verder ></p>

vrijwillig opgenomen in de jaarstukken, waarvan vier gemeenten dit hebben opgenomen in de paragraaf grondbeleid, de overige 13 gemeenten hebben dit in de (gecontroleerde) jaarrekening opgenomen (zie ook figuur 2).

4.2 Waardering Bouwgrond in exploitatie

Bouwgrond in exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. De grondexploitatiebegroting is het financieel kader van de gebiedsontwikkeling met inachtneming van de ruimtelijke doelstellingen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd (Commissie BBV, 2012). De bevoegdheid voor het openen, vaststellen en bijstellen van de grondexploitatiebegroting ligt bij de gemeenteraad en vloeit voort uit het budgetrecht dat de gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting (art. 156 lid 2c Gemeentewet) en is gekoppeld aan de reguliere planning- en controlcyclus. Hierbij worden voor de uitvoering budgetten beschikbaar gesteld voor aankopen gronden, wegeaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Eerst vindt activering plaats tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten (art. 63 lid 2 BBV), waarbij door het verdere transformatieproces additionele kosten ontstaan. De verkrijgingsprijs plus de additionele kosten leiden dan tot de vervaardigingsprijs (art. 63 lid 3 BBV). Als het transformatieproces is voltooid, kan door de vervaardigingsprijs te delen door de hoeveelheid grond die geëxploiteerd wordt, de uiteindelijke kostprijs van de grond per vierkante meter worden bepaald. Deze kostprijs en de mate waarin die kan worden doorberekend in de uitgiftepreizen is mede bepalend voor de vraag vooraf of een grondexploitatie winst- of verliesgevend zal zijn (art. 65 lid 2 BBV). Uit het oogpunt van grondexploitatie is de balans een transitie-middel: lasten blijven cumulerend op de balans totdat de baten worden verkregen die in een causaal verband staan met die lasten. In de praktijk worden twee uiteenlopende boekingsmethoden gehanteerd:

1. Directe activering op de balans: er is als het ware gedurende meerdere jaren sprake van het opbouwen van een investering of van het vormen van een voorraad;
2. Via exploitatie naar de balans: In dit geval worden in de exploitatie de lasten en baten geboekt en met een te-

Tabel 3 Verloopinformatie NIEGG opgenomen in de jaarstukken (o.b.v. art. 70 lid 1 BBV; n=47)

Vermelding van:	in de jaarrekening		in paragraaf grondbeleid		niet vermeld	
	n	%	n	%	n	%
Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar	26	55%			21	45%
Vermeerderingen in het begrotingsjaar	25	53%	1	2%	21	45%
Verminderings in het begrotingsjaar	25	53%	1	2%	21	45%
Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar	26	55%			21	45%

Figuur 2 Verloopoverzicht NIEGG (gedeeltelijk), Gemeente Alphen aan den Rijn, jaarrekening 2011, p. 246

Complex	Balans-waarde ultimo 2010	Voorziening verliesl. complex 2010	Boek-waarde primo 2011	Naar Gron-den in exploitatie	Investering	Desinveste-ring	Voorziening verliesl. complex 2011	Balans-waarde ultimo 2011	Aantal m ²	Boek-waarde per m ²
Complex A	5.575	2.886	8.461	0	349	0	0	8.810	122.962	72
Complex
Totaal	11.506	3.169	14.675	0	594	0	294	14.975		

genboeking (feitelijk de mutatie onderhanden werk) op de balans geplaatst.

Uit oogpunt van allocatie door de gemeenteraad en budgetrecht van de gemeenteraad geeft methode 2 (via exploitatie naar de balans) een beter inzicht in de feitelijke jaarlijkse activiteiten. De commissie BBV heeft deze methode 2 dan ook recent als stellige uitspraak 1 geformuleerd (Commissie BBV, 2012). Gezien het niet-categoriale karakter van de resultaten- of programmarekening (art. 27 BBV; RJ220.503; RJ270.502) is dit niet zichtbaar in de programmarekening en wordt de boeking vooral gebruikt voor de eerder genoemde interne uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Winst wordt niet pas genomen op het eind van de ontwikkeling van het grondexploitatiecomplex. Er zijn situaties denkbaar, met gerealiseerde deelverkoop, waarbij er reeds eerder voldoende zekerheid is voor tussentijds winst nemen. Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen, waarbij in de Notitie grondexploitatie (Commissie BBV, 2012) een viertal situaties van afnemende zekerheid voor de mogelijke tussentijdse winstneming bij gerealiseerde deelverkoop wordt beschreven. Uit het onderzoek is duidelijk dat 39 gemeenten (74%) aangeven deze 'percentage of completion'-methode (zie ook RJ221.304) toe te passen. Dit is bijzonder omdat de bouwgronden in exploitaties (BIE), die gemeenten voor eigen rekening en risico produceren, onderhanden werk is (art.38 sub b BBV; RJ220.103) en geen onderhanden projecten in opdracht van derden (RJ221.103) met tussentijds winst nemen.

Is er bij het prognosticeren van de financiële uitkomsten van een grondexploitatie sprake van een gepland tekort of slaat een aanvankelijk winstgevende prognose op basis van een grondexploitatiebegroting, waarvan minimaal

jaarlijks de veronderstellingen (over kosten, fasering, prijs en tempo van gronduitgifte) en (conjuncturele, regionale en demografische) ontwikkelingen worden geactualiseerd, om naar verliesgevende exploitatie, dan wordt dat geprognostiseerde verlies volledig genomen. De tot dan toe geactiveerde grondexploitatie krijgt dan een lagere waarde, de marktwaarde (art. 65 lid 2 BBV; zie ook RJ220.301a). Die lagere waarde kan op twee manieren worden gepresenteerd ten laste van het resultaat:

- via een (niet-herstelbare) afboeking;
- via het treffen van een voorziening, die wordt afgetrokken van de waarde van het actief.

In feite is de voorziening ter bestrijding van de (verwachte) tekorten in grondexploitatie, naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren (zie ook RJ222.203), een waardecorrectie op de actiefpost BIE. Om die reden moet deze voorziening onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. De commissie BBV heeft deze opties recent als stellige uitspraak 4 geformuleerd (Commissie BBV, 2012). Voordeel van het aanbrenge van de noodzakelijke waardecorrectie via het treffen van een voorziening is dat een automatische correctie naar mogelijk de gehele vervaardigingsprijs plaatsvindt wanneer de marktwaarden weer verbeteren. Op deze wijze kan een eerder geleden boekverlies mogelijk later weer als terugneming van een verlies naar voren komen. De waardecorrectie moet plaatsvinden nadat de gemeenteraad de bijgestelde prognose door middel van een raadsbesluit heeft bevestigd. Uit het onderzoek blijkt dat de 37 gemeenten die inzicht geven in het totale negatieve resultaat van de verlieslatende grondexploitatie, de stellige uitspraak 4 volgen en daarbij een voorziening treffen (totaal € 1,5 miljard; zie ook tabel 1).

Tabel 4 Verloopinformatie BIE opgenomen in de jaarstukken (o.b.v. art. 70 lid 1 BBV; n=48)

Vermelding van:	in de jaarrekening		in paragraaf grondbeleid		niet vermeld	
	n	%	n	%	n	%
Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar	48	100%	-	-	-	-
Vermeerderingen in het begrotingsjaar	32	67%	2	4%	14	29%
Verminderings in het begrotingsjaar	32	67%	1	2%	15	31%
Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar	48	100%	-	-	-	-
Geraamde nog te maken kosten en onderbouwing	8	17%	5	10%	35	73%
Geraamde opbrengsten en onderbouwing	8	17%	5	10%	35	73%
Geraamde eindresultaat	9	19%	21	44%	18	37%
Uitzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten opgevangen worden	2	4%	31	65%	15	31%

Figuur 3 Verloopoverzicht BIE (gedeeltelijk). Gemeente Alphen aan den Rijn, jaarrekening 2011, p. 246

Complex	Boekwaarde ultimo 2010	Afwaardering 2010 (voorziening)	Balanswaarde ultimo 2010	Van NIEGG	Investering	Inkomsten	Winstname	Boekwaarde ultimo 2011	Afwaardering 2011 (voorziening)	Balanswaarde ultimo 2010
Complex A	59.972	52.091	7.881	0	10.040	734		69.278	63.913	5.365
Complex
Totaal	113.587	82.292	30.895	0	34.499	3.345	0	144.533	104.006	40.526

Zoals uiteengezet in de paragraaf omtrent NIEGG is het ook bij BIE van belang inzicht te hebben in de mutaties in de boekwaarde BIE. Ook voor BIE is het op basis van het BBV niet verplicht een verloopoverzicht op te nemen in de jaarstukken. Dit inzicht wordt wel verstrekt aan het college in het kader van de interne uitvoeringsinformatie, via de toelichting op de productenrealisatie voor het onderhanden werk inzake grondexploitatie (art. 70 lid 1 BBV). In tabel 4 is opgenomen hoe vaak in het onderzoek de in de jaarstukken niet verplichte informatie op basis van artikel 70 lid 1 BBV is opgenomen.

Vermeerderingen in de boekwaarde BIE kunnen bestaan uit verscheidene componenten waarbij de belangrijkste betreffen de investeringen (facturen, uren en rente), inbreng vanuit de NIEGG of een winstneming op het complex. Verminderings kunnen dan inkomsten, zoals grondverkoop, bijdragen en subsidies, en afwaarderingen zijn, maar ook gronden die uit exploitatie genomen worden en teruggaan naar de NIEGG of gronden en terreinen als onderdeel van de materiële vaste activa. Een gemeente die dit overzicht naar de afzonderlijke componenten geeft is Alphen aan den Rijn (zie figuur 3).

Op basis van artikel 70 lid 1 BBV dient als onderdeel van de interne uitvoeringsinformatie de gemeente informatie te verstrekken met betrekking tot de nog te maken kosten en nog te verwachten opbrengsten, onder meer van be-

lang om zicht te krijgen op effecten van de crisis. Gemeenten nemen deze niet verplichte informatie, zoals blijkt uit tabel 4, bijna niet (ca. 25%) op in de jaarstukken. Een gemeente die dit inzicht op vrijwillige basis geeft in de jaarrekening is de gemeente Hengelo (zie figuur 4).

Naast het inzicht in de belangrijke onderdelen van de verloopinformatie in tabel 4 is het van belang kennis te nemen met welke uitgangspunten de gemeente haar grond-

Figuur 4 Gemeente Hengelo, jaarrekening 2011, p. 215

Omschrijving onderhanden werk (*€ 1000)	31-12-2011
Totaal	68.224
Nog te maken kosten	237.059
Nog te verwachten opbrengsten	295.824

Tabel 5 In de toelichting opgenomen parameters (n=48)

	n	%
Opbrengstenstijging	8	17%
Kostenstijging	8	17%
Rentevoet	9	19%

exploitatiebegroting opstelt. Voor de bepaling van de netto contante waarde van een grondexploitatie en daarmee op het verwachte resultaat zijn een drietal parameters van belang, namelijk de opbrengstenstijging, de kostenstijging en de gehanteerde rentevoet (voor de vermogenskosten). In tabel 5 is opgenomen dat in de onderzochte jaarrekeningen slechts in beperkte mate (vrijwillig) inzicht wordt gegeven in de gehanteerde parameters.

Negen gemeenten (19%) vermelden welke rentevoet zij hanteren. Acht gemeenten (17%) geven aan welke kosten- en opbrengstenindexatie zij in hun grondexploitatieopzetten hebben gehanteerd. De gehanteerde indices lopen sterk uiteen. Zo varieert de rentevoet van 1% tot 6%, wat een significante invloed op de boekwaarde kan hebben.² De gehanteerde opbrengstenstijgingen variëren van 0% tot 2,5%. Er kunnen gegronde redenen zijn een opbrengstenstijging nog door te rekenen (bijvoorbeeld als gerealiseerde prijzen hoger zijn dan de in de grondexploitatieopzet ingerekende prijzen) of omdat deze complexen in regio's liggen waar nog sprake is van een tekort zoals de Randstad. Een andere tendens in de parameter opbrengstenstijging die zichtbaar is in het onderzoek, is dat over de eerste jaren (bijvoorbeeld tot en met 2015) geen rekening gehouden wordt met opbrengstenstijging maar in de resterende periode daarna wel. In een analyse geeft Moerkamp (2012) aan dat gemeenten zich rijk blijven rekenen. Kostenstijgingen variëren van 2% tot 3%, dit is in de huidige markt een aanvaardbaar percentage (ter illustratie: de inflatie bedraagt momenteel 2,3 %; bron: CBS).

4.3 Reserves en resultaatpresentatie

Naast een afboeking of voorziening grondexploitatie ten laste van het resultaat, als waardecorrectie voor een voorzien verlies, kunnen algemene en bestemmingsreserves voor een grondexploitatie (bedrijf) worden gevormd (art. 43 en 54 BBV; zie ook RJ640.304 t/m 313). Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad, via een raadsbesluit, een bepaalde bestemming geeft (art. 43 lid 2 BBV). Over de noodzakelijke omvang van de reserves lopen de meningen uiteen. Gemeenten stellen voor het begrotingsjaar een begroting vast, waarbij tevens wordt bepaald of er gespaard (toevoeging aan reserves) of ontspaard (onttrekking aan reserves) gaat worden. Dit is voor het budgetrecht van de gemeenteraad essentieel (art. 189 Gemeentewet). Men geeft van alle verwachte baten aan wat men ermee wil. Reden hiervoor is dat gemeenten inkomensbestedende huishoudingen zijn: de diensten en voorzieningen voor burgers staan voorop. Ten einde financiële problemen te voorkomen dient de begroting uiteraard sluitend te zijn (art. 189 lid 2 Gemeentewet). De jaarrekening dient op dezelfde wijze te zijn opgebouwd. Met andere woorden: op het moment dat de gemeenteraad bij de begroting bepaalt dat er een toevoeging, onttrekking, respectievelijk het instellen van een reserve moet plaatsvinden, dan moet dat op analoge wijze in de jaar-

rekening worden verantwoord. De programmarekening met het overzicht van baten en lasten – het resultaat voor bestemming – en inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves – het resultaat na bestemming – gaat in principe ook richting de nul (art. 27 en 42 BBV). Het komt voor dat een gemeente bewust de vorming van een voorziening voor verlieslatende grondexploitatie via de bestemming van dat resultaat dekt via de algemene reserve en daarbinnen de ontwikkeling van die algemene reserve GREX afzonderlijk blijft volgen. Ook komt het voor dat een gemeente een bestemmingsreserve vormt voor grondexploitatie en daar de vorming van een voorziening van verlieslatende grondexploitatie via de resultaatbestemming mee dekt. Dat laatste heeft dan als voordeel (mits de toevoeging aan die reserve via de resultaatbestemming redelijk gelijkmatig wordt gevormd) dat de algemene reserve van de gemeente niet belast wordt met fluctuerende toevoegingen aan de voorziening voor verlieslatende grondexploitatie. De afgelopen jaren bleek dat door de slechte marktomstandigheden de bestemmingsreserve grondexploitatie vaak onvoldoende groot was. Als gevolg van de ontoereikende bestemmingsreserve grondexploitatie zijn (voorzien) grondexploitatieverliezen via de resultaatbestemming gedekt uit de algemene reserve. Uit het onderzoek blijkt dat in 29 jaarrekeningen van gemeenten (60%) een grondexploitatie-reserve is opgenomen als onderdeel van de algemene reserve, waarvan vier reserves een negatieve stand hebben (per saldo voor een dekking van € 400 miljoen). Het gaat hier om een binnenlijnse specificatie van de algemene reserve, waarbij de historische opbouw van de algemene reserve wordt gespecificeerd.

Directe toevoegingen of onttrekkingen aan reserves zijn niet toegestaan (zie art. 42 en 54 BBV). Alle toevoegingen of onttrekkingen dienen plaats te vinden middels resultaatbestemming. Wij hebben onderzocht of misschien rechtstreekse vermogensmutaties hebben plaatsgevonden in de jaarrekeningen 2011 van gemeenten, die gerelateerd zouden kunnen zijn aan grondexploitatie. Er zijn wel directe vermogensmutaties geconstateerd (totaal per saldo ruim € 80 miljoen), alleen de reden is niet duidelijk (mogelijk schuiven tussen verliesvoorziening en bestemmingsreserve). Zoals uit tabel 6 blijkt, sluit van 12 (25%) van de 48 onderzochte jaarrekeningen het resultaat voor bestemming niet aan met de mutatie in het eigen vermogen.

In de toelichting op de programmarekening dient de gemeente een overzicht op te nemen van incidentele baten en lasten, waarvan opbrengst grondverkoop en winsten of verliezen uit grondexploitatie voorbeelden zijn (art. 28 lid c BBV). Uit ons onderzoek blijkt dat niet alle gemeenten voldoen aan deze bepaling van het BBV. In een aantal gevallen is het overzicht niet opgenomen in de programmarekening maar in de programmaverantwoording of he-

Tabel 6 Toepassen van rechtstreekse vermogensmutaties in de gemeentelijke jaarrekening

	n	%
Zonder rechtstreekse vermogens mutaties	36	75%
Met rechtstreekse vermogensmutaties	12	25%
Totaal	48	100%

lemaal niet opgenomen. Indien het overzicht is opgenomen in de programmaverantwoording vindt hierop geen accountantscontrole plaats maar betreft het een marginale toetsing op verenigbaarheid met de jaarrekening. In tabel 7 hebben wij dit tot uitdrukking gebracht. Wel is de volledigheid van dit afzonderlijk overzicht onduidelijk. Zo wordt maar in 15 gemeenten (31%) de grondexploitatie opgevoerd en ontbreekt dit bij een aantal gemeenten waar het verwacht zou kunnen worden.

4.4 Paragraaf grondbeleid in het jaarverslag

Naast informatie over het grondbedrijf in de jaarrekening wordt informatie opgenomen in het jaarverslag, waaronder een paragraaf grondbeleid. In artikel 16 BBV is opgenomen welke elementen ten minste tot uitdrukking moeten worden gebracht in de paragraaf grondbeleid. Naast de paragraaf grondbeleid in de begroting (art. 9 lid 2 BBV) dient deze ook in het jaarverslag te worden opgenomen (art. 24 lid 2 en 26 BBV). Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. De mate waarin deze informatie is opgenomen in de jaarstukken is opgenomen in tabel 8.

Wij hebben in de door ons onderzochte jaarstukken beoordeeld in welke mate de verplichte elementen op basis van artikel 16 BBV tot uitdrukking komen in de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag. Hierbij valt het op dat niet alle gemeenten de verplichte onderdelen van de paragraaf hebben opgenomen. In 7 (15%) van de 48 onderzochte paragrafen ontbreekt de visie, de wijze van uitvoering en de beleidsuitgangspunten omtrent reserves van gemeenten. In 16 gevallen (33%) is in de paragraaf grondbeleid geen

Tabel 7 Overzicht incidentele baten en lasten in de jaarrekening

	n	%
Overzicht incidentele baten en lasten opgenomen in de jaarrekening	30	63%
Overzicht incidentele baten en lasten niet opgenomen	14	29%
Overzicht incidentele baten en lasten opgenomen in programmaverantwoording	4	8%
Totaal	48	100%

informatie opgenomen met betrekking tot de verwachte resultaten van de grondexploitatie. De naleving van de opname van verplichte elementen behoeft aandacht in het opstellen van de jaarstukken door gemeenten. Bepaalde meer toelichtende informatie met onderbouwing per complex is vaak opgenomen in vertrouwelijke meer interne informatie.

De gemeenten kunnen zelf bepalen welk soort grondbeleid zij voeren. In tabel 9 is opgenomen welk grondbeleid de in het onderzoek betrokken gemeenten voeren. Het voorzichtiger gemengd en passief grondbeleid wordt bijna door de helft van de gemeenten toegepast.

In de praktijk wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen actief en passief of faciliterend grondbeleid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte / verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden. Er zijn al beduidende financiële risico's bij de aankoop van grond, omdat dan nog niet zeker is of de bouwvoornemens kunnen worden gerealiseerd. De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgifteprijs, mits de marktprijs niet wordt overschreden.

Tabel 8 Voldoen aan eisen paragraaf grondbeleid (art. 16 BBV)

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:	Opgenomen in paragraaf grondbeleid		Niet opgenomen	
	n	%	n	%
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting	41	85%	7	15%
Aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert	41	85%	7	15%
Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie	32	67%	16	33%
Onderbouwing van de geraamde winstneming	15	31%	33	69%
Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken	40	83%	8	17%

Tabel 9 Soort grondbeleid

	N	%
Actief beleid	15	30%
Gemengd beleid	21	42%
Passief beleid	3	6%
Onbekend	11	22%
Totaal	50	100%

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt zich tot de wettelijke publieke taak. Deze taak bestaat vooral uit inspraakprocedures, het vaststellen van het bestemmingsplan en zonodig het exploitatieplan. Voor het kostenverhaal via het exploitatieplan is een grondexploitatieopzet noodzakelijk. Het is moeilijk voorstelbaar dat particulieren het overeenkomstentrajec zonder grondexploitatieopzet zouden ingaan. Daarnaast gaat het hier om het verhalen van gemaakte kosten voor de ontwikkeling van een locatie, zoals de kosten van de aanleg van de infrastructuur en voorzieningen. In dit artikel wordt niet apart ingegaan op de verslaggeving van faciliterend grondbeleid. Faciliterend grondbeleid roept tot dusverre geen bijzondere verslaggevingsproblematiek op.

4.5 Disclosure-index GREX-verantwoording

Een gebied van onderzoek is de kwaliteit van de toelichting als onderdeel van de jaarrekening: disclosure-onder-

zoek. De disclosure-index is een score die de kwaliteit van de toelichting reflecteert. De score wordt berekend door per element van de toelichting een (gewogen) score toe te kennen in de mate waarin een element (adequaat) is opgenomen in de toelichting. De index is de ratio van de werkelijke kwaliteitsscore afgezet tegen de maximale kwaliteitsscore. Door gebruik te maken van een instrument dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve percepties omzet in scores is het mogelijk een indicatie te krijgen van de kwaliteit van de informatie. Een disclosure-index wordt veelvuldig gehanteerd bij onderzoek naar informatieverschaffing door organisaties. De lijst met disclosure-items wordt veelal gebaseerd op wet- en regelgeving en voorgaand onderzoek.

Voor dit onderzoek hebben wij de disclosure-index opgebouwd uit de in bijlage 2 opgenomen elementen op basis van het BBV, waarvan de verschillende onderdelen in de voorgaande paragrafen en tabellen aan de orde zijn gekomen. Naast verplichte elementen die op basis van het BBV in de jaarrekening opgenomen dienen te worden, zijn informatie-elementen opgenomen voor de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag (art. 16 BBV). Onderzocht is in welke mate de interne uitvoeringsinformatie met betrekking tot de grondexploitatie (art. 70 BBV) en bepaalde elementen die verwacht kunnen worden in een toelichting, vrijwillig zijn opgenomen in de jaarstukken van de gemeenten. Via de scores is behalve het wel of niet zichtbaar zijn van een element ook de (juiste/gewenste) positie in de verschillende jaarstukken beoordeeld.

Zoals blijkt uit figuur 5 (en bijlage 1 voor de afzonderlijke scores) komen op basis van de beoordeling de gemeenten Alphen aan den Rijn, Almelo en Spijkenisse als beste uit het onderzoek (hierbij is de maximale score voor de ver-

Figuur 5 Score gemeenten op disclosure-index GREX (zie bijlage 1 voor details)

plichte onderdelen 39). De gemiddelde score van de gemeenten als percentage van de maximale score voor de verplichte (max. 39) en vrijwillige (max. 61) onderdelen per soort gemeente is opgenomen in figuur 6 (zie de bijlage 1 voor de afzonderlijke scores). Van de 48 gemeenten is de gemiddelde score 33 voor de verplichte onderdelen en voldoen daarmee voor 84% aan die eis (zie figuur 6). Opvallend is dat waar de situatie het ernstigst is, de anticiper- en krimpgemeenten, de index de hoogste gemiddelde score van 77 heeft (zie bijlage 1).

5 De verantwoording van de accountant in de controleverklaring

In het uitgangspunten document (BZK, 2003) wordt een aantal relevante vereisten aan de financiële gegevens besproken, waaronder het getrouwe beeld. Dit betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van een gemeente. Het doel wordt bereikt als de jaarstukken volgens normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten (art. 3 lid 1 BBV; cursief verschillen met art. 2:362 lid 1 BW). Niet duidelijk is of op basis van het BBV het noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht (bijv. inzake GREX) aanvullende informatie te verstrekken of af te wijken van die voorschriften. Het derogatiebeginsel (zoals art. 2:362 lid 4 BW) lijkt niet expliciet voor te komen. Vanuit het perspectief van de accountant kan dan ook discussie ontstaan of hierdoor wel sprake is van een aanvaardbaar stelsel inzake financiële verslaggeving dat kwalificeert als een 'getrouw-beeld-stelsel' voor de controleverklaring (zie Standaard 700.7b/14/35 NV COS).

In Audit Alert 23 'De bijdrage van accountants aan relevante verslaggeving tijdens de crisis' (NBA, 2012a) wordt bijzondere aandacht gevraagd van de accountant voor verhoogde risico's, uitgangspunten, veronderstellingen en prognose en eventuele inzet van deskundigen met betrekking tot de waardering van grondposities en onderhanden werk. De kwaliteit van de toelichting hierover door de gemeenten in de jaarstukken is in de voorgaande paragrafen aan de orde geweest. De accountant kan in zijn controleverklaring hierover eventueel informatie verstrekken in een aanvullende paragraaf (Standaard 706 NV COS). Uit het onderzoek blijkt dat bij de gemeenten Westland (figuur 7) en Venlo (figuur 8) de accountant in zijn controleverklaring een aanvullende paragraaf heeft opgenomen met betrekking tot de GREX.

6 Samenvatting en conclusie

Uit het onderzoek naar het gebruik van de relevante verplichte en vrijwillige bepalingen van het BBV voor de grondexploitatie in de jaarstukken 2011 van de 50 grootste gemeenten volgen enkele relevante conclusies en aanbevelingen.

Figuur 6 Score (als % van de maximale score) voor soort gemeenten op disclosure-index GREX

Door de financiële crisis stellen gemeenten hun bouwplannen bij; zij blijven met een overschot aan bouwgrond zitten en er ontstaan forse financiële tegenvallers in de jaarrekening. Dit leidde tot recente aanscherping van de relevante eigen verslaggevingsregels voor het gemeentelijk grondbedrijf. Een tegenvaller is dat in het gemeentelijk openbaar bestuur de openbare beschikbaarheid via de websites van relevante financiële documenten niet volledig is. Zo konden bijvoorbeeld de jaarrekening van twee gemeenten (4%) en de controleverklaring van twaalf gemeenten (24%) niet gevonden worden op websites. De regelgeving hierover en (centrale) beschikbaarheid van deze informatie, ook voor onderzoek, dient te worden verbeterd.

In het BBV, inclusief de Notitie Grondexploitatie, zijn minimale verplichtingen opgenomen voor de verantwoording van NIEGG en BIE in de jaarstukken; deze verplichtingen worden door gemeenten redelijk goed (84%) gevolgd. Voor aanvullende interne uitvoeringsinformatie

Figuur 7 Controleverklaring. Gemeente Westland, jaarrekening 2011, p. 287

4.2 Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening

Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de post voorraden op pagina 231 van de jaarrekening waarin onder het kopje 'waardering gronden bouwexploitatie' de onzekerheden zijn uiteengezet met betrekking tot de waardering van de bouwgronden in exploitatie. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Figuur 8 Controleverklaring. Gemeente Venlo, jaarrekening 2011, p. 3

Overige aangelegenheden

In de jaarrekening zijn de actuele inzichten aangaande de bouwgrondexploitatie verwerkt. In dit kader is het wel van belang dat medio 2012 een nieuwe actualisatie is gepland waarbij niet is uit te sluiten dat dit voor de complexen leidt tot een correctie op de boekwaarde in 2012 of later, die per de datum van de controleverklaring niet is te kwantificeren. Bij de interpretatie van de financiële positie en het weerstandsvermogen van de gemeente Venlo dient het vorenstaande te worden betrokken.

over de grondexploitatie zijn ook eisen in het BBV opgenomen. Wat betreft de relevante verloopinformatie over de ontwikkeling van de balansposten NIEGG en BIE neemt respectievelijk ruim 50% en 65% van de gemeenten deze in principe interne informatie vrijwillig op in de toelichting op de jaarrekening. De niet verplichte interne informatie over de onderbouwing van de geraamde kosten en opbrengsten van de grondexploitatie (BIE) wordt door ruim 15% van de gemeenten opgenomen in jaarrekening. In de verplichte paragraaf grondbeleid in het jaarverslag worden verwachte resultaten door een kleine 70% van de gemeenten opgenomen. Het vrijwillig opnemen van onder andere financiële parameters in de toelichting van de jaarrekening, van belang voor inzicht in het effect van de crisis en de waarde ontwikkeling van de grondexploitatie, is voor maar een kleine 20% geconstateerd in het onderzoek. De huidige negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties worden in lijn met stellige uitspraak 4 van de Commissie BBV verwerkt via het nemen van voorzieningen, als correctie op de boekwaarde NIEGG en BIE, ten laste van het resultaat. Hierbij lijkt er hoop te zijn op een verwacht herstel over enkele jaren en niet dalende grondprijzen. De weerslag van de crisis op de toepassing van de gewijzigde en niet verplichte relevante regelgeving en de verantwoording van gemaakte keuzes en afwegingen in de onderbouwing van de jaarrekening-posten NIEGG en BIE in de jaarrekening schiet te kort. Ook gezien de complexiteit, het langetermijn- en onzekere karakter van die posten, het belang van het budgetrecht en transparante resultaatbestemming en het (verwachte) effect op de financiële positie van gemeenten, is een compacte en relevante verantwoording GREX in de jaarrekening erg belangrijk. Nu is bepaalde informatie sterk gefragmenteerd in jaarstukken en interne stukken opgenomen.

De gemeenteraad kan via haar kaderstellende rol beter in haar eigen informatiebehoefte en die van andere gebruikers voorzien door in eerste instantie een aantal zaken voor de jaarrekening op te pakken via de eigen Verordening 212. Mede in relatie tot de stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV inzake GREX en de (moge-

lijke) rol van de Verordening 212 van de gemeente, dient beter invulling gegeven te worden aan het grondslagenvereiste door gemeenten. Duidelijker inrichtingsvereisten onder meer wat betreft de toelichting op de balansposten NIEGG en BIE en het overzicht incidentele baten en lasten kunnen de transparantie voor de gebruiker sterk verbeteren. De verbetering in de verhouding tussen de verplichte en vrijwillige onderdelen van de disclosure-index en de scores van de gemeenten zouden zo moeten verbeteren. Een goed voorbeeld op dit punt biedt de gemeente Alphen aan den Rijn.

Zoals hiervoor is aangegeven is de regelgeving ten aanzien van verslaggeving van grondexploitatie voor gemeenten in de jaarrekening beperkt en is de informatie in hoge mate versnipperd en gefragmenteerd in de jaarstukken en interne stukken opgenomen. Ook heeft de regelgeving op een aantal relevante onderdelen naar onze mening een te vrijblijvend karakter; deze zaken gaan ten koste van de vergelijkbaarheid en de kwaliteit van de informatie in gemeentelijke jaarrekeningen.

Aanvullend onderzoek, mede in relatie tot andere onderdelen van de publieke sector, lijkt gezien ook de eigenheid van de sector belangrijk voor het bepalen van de meer geharmoniseerde, relevante en transparante integrale verantwoordingsinformatie voor de gebruiker en het verslaggevingskader hiervoor. Dit zou meegenomen kunnen worden in de lopende activiteiten van het Platform Publieke Jaarverslaggeving (PPJ) van de overheid (Bakker, 2010).

Drs. P.J.J. Vos RA is coördinator Publieke Sector bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarnaast is hij NBA-projectleider van de publieke managementletter (PML) voor gemeenten.

O. Ferrero Scholte is werkzaam bij Deloitte Accountants in de audit praktijk Public Sector. Daarnaast is hij werkzaam op het vaktechnisch bureau Accounting & Auditing Center van Deloitte.

Noten

1 In (delen van) Nederland is sprake van bevolkingskrimp. Een aantal regio's krimpt al, de zogenaamde krimpgemeenten. Andere regio's krijgen hier de komende decennia te maken. Deze worden anticipeergebieden genoemd.

2 De boekwaarde per ultimo bedraagt € 6.279.519.139. Indien hier 6% rente over gerekend wordt neemt de boekwaarde in 2012 toe met 376 miljoen als gevolg van geactiveerde rentelasten. Indien met 3,5% rente rekening ge-

houden wordt bedraagt dit slechts € 219 miljoen. Dit scheelt ruim € 150 miljoen aan geactiveerde rentelasten in 2012.

Literatuur

- Bakker, B. (2010), Spagaat en spaghetti, *De Accountant*, jg. 2010, no. 11, november, pp. 44-47.
- *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* (BBV), www.commissiebbv.nl.
- Commissie besluit begroting en verantwoording (Commissie BBV, 2012), *Notitie grondexploitatie (bijgesteld)*, www.commissiebbv.nl
- Deloitte (2011), *Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011, Een handreiking voor de praktijk*, december, Rotterdam.
- Deloitte Real Estate Advisory (2011), *Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Update 2011*, september, Rotterdam.
- *Gemeentewet*, www.commissiebbv.nl.
- Marwijk, R. van, M. Pellenberg A. Bakkeren en Th. Ram (2012), Structureel overschot aan bouwgrond in veel regio's, *ROMagazine*, no. 9, september, pp. 8-11.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK, 2003), *Circulaire, Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten*, www.commissiebbv.nl.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK, 2012), *Toezichtverslag 2012 en financiële positie gemeenten*, Kamerstuk 33 000 B nr. 9, 15 maart, Den Haag.
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M, 2011), *Aanbieden onderzoek naar 'Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Update 2011'*, Kamerstuk 27 581 nr. 41, 3 oktober, Den Haag.
- Moerkamp, J. (2012), Kop in het onverkoopbare zand, *Binnenlands Bestuur*, 6 juli, pp. 14-16.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, 2012a), *Audit Alert 23, De bijdrage van accountants aan relevante verslaggeving tijdens de crisis*, februari, Amsterdam.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, 2012b), *Publieke managementletter Gemeenten, Taak op taak, risico op risico*, 6 juni, Amsterdam.

Bijlage 1 Gemeenten in het onderzoek over 2011

Nr.	Gemeente	Soort gemeente	Inwoners begin 2012	Accountant	Index Verplicht (max = 39%)	Index additioneel (max = 61%)	Index totaal (max = 100%)
					n (%)	n (%)	%
1	Amsterdam	G4	789.846	ACAM	27 (69)	22 (36)	49
2	Rotterdam	G4	609.235	E&Y	27 (69)	41 (67)	68
3	Den Haag	G4	501.725	GAD	33 (85)	37 (61)	70
4	Utrecht	G4	310.894	Deloitte	28 (72)	30 (49)	58
5	Eindhoven	Niet randstad	217.120	PWC	35 (90)	29 (48)	64
6	Tilburg	Niet randstad	204.924	Deloitte	30 (77)	26 (43)	56
7	Almere	Niet randstad	193.303	PWC	33 (85)	48 (79)	81
8	Groningen	Niet randstad	192.735	E&Y	35 (90)	36 (59)	71
9	Breda	Anticipieergebied	176.562	E&Y	33 (85)	26 (43)	59
10	Nijmegen	Niet randstad	165.253	E&Y	32 (82)	49 (80)	81
11	Enschede	Anticipieergebied	157.943	Deloitte	37 (95)	46 (75)	83
12	Apeldoorn	Niet randstad	157.057	PWC	30 (77)	38 (62)	68
13	Haarlem	Randstad	151.927	E&Y	28 (72)	28 (46)	56
14	Arnhem	Niet randstad	149.272	E&Y	35 (90)	37 (61)	72
15	Amersfoort	Randstad	148.404	Deloitte	33 (85)	34 (56)	67
16	Zaanstad	Randstad	146.803	Deloitte	26 (67)	26 (43)	52
17	Haarlemmermeer	Randstad	143.893	Deloitte	37 (95)	40 (66)	77
18	's-Hertogenbosch	Niet randstad	141.993	E&Y	26 (67)	35 (57)	61
19	Zoetermeer	Randstad	121.788	E&Y	34 (87)	24 (39)	58
20	Zwolle	Niet randstad	121.602	PWC	28 (72)	38 (62)	66
21	Maastricht	Krimpgebieden	119.770	E&Y	27 (69)	26 (43)	53
22	Dordrecht	Randstad	118.902	Deloitte	37 (95)	42 (69)	79
23	Leiden	Randstad	118.714	E&Y	35 (90)	26 (43)	61

Nr.	Gemeente	Soort gemeente	Inwoners begin 2012	Accountant	Index Verplicht (max = 39%) n (%)	Index additioneel (max = 61%) n (%)	Index totaal (max = 100%) %
24	Emmen	Anticipeergebied	108.887	Deloitte	35 (90)	53 (87)	88
25	Ede	Niet randstad	108.789	Deloitte	-	-	
26	Venlo	Anticipeergebied	99.792	Deloitte	35 (90)	46 (75)	81
27	Westland	Randstad	99.726	Deloitte	33 (85)	47 (77)	80
28	Delft	Randstad	98.655	E&Y	35 (90)	40 (66)	75
29	Deventer	Niet randstad	98.615	Deloitte	34 (87)	25 (41)	69
30	Leeuwarden	Niet randstad	95.313	PWC	34 (87)	34 (56)	68
31	Sittard-Geleen	Krimpgemeenten	94.920	Deloitte	24 (62)	40 (66)	64
32	Alkmaar	Niet randstad	94.281	Deloitte	39 (100)	46 (75)	85
33	Heerlen	Krimpgemeenten	88.943	Deloitte	30 (77)	39 (64)	69
34	Helmond	Niet randstad	88.825	Deloitte	33 (85)	27 (44)	60
35	Hilversum	Niet randstad	85.539	E&Y	33 (85)	40 (66)	73
36	Oss	Niet randstad	84.664	Deloitte	35 (90)	29 (48)	64
37	Amstelveen	Randstad	83.347	PWC	30 (76)	35 (57)	65
38	Súdwest-Fryslân	Niet randstad	82.284	E&Y	-	-	-
39	Hengelo	Anticipeergebied	80.927	Deloitte	35 (90)	51 (84)	86
40	Purmerend	Randstad	77.957	PWC	35 (90)	41 (69)	76
41	Roosendaal	Niet randstad	77.487	Deloitte	37 (95)	39 (64)	79
42	Schiedam	Randstad	75.029	Deloitte	35 (90)	47 (77)	82
43	Spijkenisse	Randstad	73.744	Deloitte	35 (90)	52 (85)	87
44	Leidschendam-Voorburg	Randstad	72.894	E&Y	37 (95)	37 (61)	74
45	Alphen aan den Rijn	Anticipeergebied	72.883	Deloitte	37 (95)	59 (97)	96
46	Almelo	Anticipeergebied	72.744	Deloitte	37 (95)	52 (86)	89
47	Lelystad	Randstad	72.426	E&Y	33 (85)	47 (77)	80
48	Hoorn	Randstad	71.226	Deloitte	37 (95)	46 (75)	83
49	Gouda	Randstad	71.195	PWC	33 (85)	38 (62)	71
50	Vlaardingen	Randstad	71.119	Deloitte	35 (90)	46 (75)	81
Totaal					33 (84)	38 (63)	71
- G4					29 (74)	33 (54)	61
- Randstad					34 (87)	39 (64)	72
- Niet-Randstad					33 (85)	36 (59)	69
- Anticipeer en krimp					33 (85)	44 (72)	77

Bijlage 2 Elementen disclosure-index GREX-verantwoording

Nr.	Grondslag	Elementen	Totaal score
Verplicht:			
	38 BBV	In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen: a. grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:	
1	38.a1 BBV	Niet in exploitatie genomen bouwgronden	94%
	38.a2 BBV	Overige grond- en hulpstoffen	
2	38.b BBV	Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	95%
	38.c BBV	Gereed product en handelsgoederen	
	38.d BBV	Vooruitbetalingen	
3	65.2 BBV	Voorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs	88%
4	52b BBV	De aard en omvang van de aangebrachte dan wel geraamde waardeverminderingen van de voorraden, bedoeld in artikel 65, tweede lid, worden in de toelichting op de balans opgenomen	64%
	16 BBV	De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:	
5	16.a BBV	Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting	93%
6	16.b BBV	Een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert	93%
7	16.c BBV	Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie	83%
8	16.d BBV	Een onderbouwing van de geraamde winstnemning	66%
9	16.e BBV	De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken	92%
	28 BBV	De toelichting op de programmarekening bevat ten minste:	
10	28.c BBV	Een overzicht van de incidentele baten en lasten	83%
Vrijwillig:			
	70 BBV	In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen (BIE) aangegeven:	
11	70.1.a BBV	De boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar	100%
12	70.1.b BBV	De vermeerderingen in het begrotingsjaar	77%
13	70.1.c BBV	De verminderingen in het begrotingsjaar	76%
14	70.1.d BBV	De boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar	100%
15	70.1.e BBV	De geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan	43%
16	70.1.f BBV	De geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan	43%
17	70.1.g BBV	Het geraamde eindresultaat	61%
18	70.1.h BBV	Een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen	60%
19	70.2 BBV	Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m2 vermeld	49%
		Verloopoverzicht inzake de NIEGG:	
20	70.1.a BBV	De boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar	100%
21	70.1.b BBV	De vermeerderingen in het begrotingsjaar	66%
22	70.1.c BBV	De verminderingen in het begrotingsjaar	66%

Nr.	Grondslag	Elementen	Totaal score
23	70.1.d BBV	De boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar	100%
24		Verloopoverzicht langlopende schulden	80%
25		Afboekingen afzonderlijk zichtbaar in verloopoverzicht	48%
26		Zuivere uitsplitsing investeringen (inbreng en facturen/uren) in verloopoverzicht	48%
27		Inzicht in parameters BIE	32%
		Betekenis punten: 1: Niet zichtbaar in jaarrekening 2: Voldoet niet aan BBV 3: Voldoet aan BBV, maar niet op juiste plaats jaarstukken. 4: Voldoet aan BBV en juiste plaats in de jaarstukken	